

ТЕНДЕНЦИЯ ДИАЛОГА КУЛЬТУР В ПРЕДСТАВЛЕНИИ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ УЗБЕКИСТАНА

Чернова Татьяна Алексеевна

преподаватель Самаркандского Института

Экономики и Сервиса кафедры Узбекского языка и литературы

Аннотация. В данной статье рассматривается тенденция диалога культур между народами и нациями. Научные и философские заключения ученых о данном термине, исследования и эволюция диалога культур. Сам процесс диалога культур как общение между субъектами культур, многоаспектность понятия. В многонациональном центральном среднеазиатском регионе образ жизни, исторические события, религиозная принадлежность способствуют постоянному взаимодействию нескольких культур. Сращение национальных миров в поэтической авторской картине, отличающееся индивидуальным стилем современных прозаиков и поэтов, представляющих русскоязычную литературу Узбекистана.

Ключевые слова: диалог культур, эволюция понятия, взаимодействие культур, субъекты культур, индивидуальный стиль, русскоязычная литература, религиозная принадлежность.

Annotasiya. Ushbu maqolada xalqlar va millatlar o'rtasidagi madaniyatlar muloqoti tendentsiyasi ko'rib chiqiladi. Ushbu atama, madaniyatlar muloqotining tadqiqi va evolyutsiyasi haqidagi olimlarning ilmiy-falsafiy xulosalari. Madaniyatlar muloqoti jarayonining o'zi madaniyat sub'ektlari o'rtasidagi aloqa sifatida, kontseptsianing ko'p qirraliligi. Ko'p millatli Markaziy Osiyo mintaqasida turmush tarzi, tarixiy voqealar va diniy mansublik bir necha madaniyatlarning doimiy o'zaro ta'siriga yordam beradi. O'zbekiston rus tilidagi adabiyoti vakili bo'lgan zamonaviy nosir va shoirlarning individual uslubi bilan ajralib turadigan she'riy muallif suratida milliy olam uyg'unligi.

Kalit so'zlar: madaniyatlar dialogi, kontsepsiya evolyutsiyasi, madaniyatlarning o'zaro ta'siri, madaniyatlar sub'ektlari, individual uslub, rus tilidagi adabiyot, diniy mansublik.

Annotation. This article examines the trend of dialogue of cultures between peoples and nations. Scientific and philosophical conclusions of scientists about this term, research and evolution of the dialogue of cultures. The process of dialogue of cultures itself as communication between subjects of cultures, the multidimensionality of the concept. In the multinational Central Asian region, lifestyle, historical events, and religious affiliation contribute to the constant interaction of several cultures. The fusion of national worlds in a poetic author's picture, distinguished by the individual

style of modern prose writers and poets representing Russian-language literature of Uzbekistan.

Key words: dialogue of cultures, evolution of the concept, interaction of cultures, subjects of cultures, individual style, Russian-language literature, religious affiliation.

Историческая ситуация сегодня в мире определяется двумя разнонаправленными тенденциями: с одной стороны, всемерно расширяются контакты между государствами, усиливается взаимодействие между нациями, населяющими планету, чему во многом способствуют интеграция в сфере политики и экономики, международный туризм, взаимобмены в области художественной культуры, образования, науки. С другой стороны, по-прежнему сохраняется и порой усиливается разобщённость народов по этническому, религиозному, конфессиональному, национальному признакам. Поэтому, как никогда, возрастает необходимость всемерного сближения народов мира, и их культур. В этом плане огромная ответственность ложится на образование и просвещение.

Самобытная культура Узбекистана заслуживает самого пристального внимания. Своеобразие русскоязычной литературы Узбекистана ощущает потребность в серьезных исследованиях, направленных на всестороннее изучение закономерностей появления и особенностей литературно-эстетических взглядов этого периода, традиционности и обновления в художественной литературе, что в целом позволит раскрыть суть русскоязычной литературы исследуемого периода (середина XX – начало XXI вв.).

Диалог культур как общение между субъектами культур многоаспектное понятие. В многонациональном центральном среднеазиатском регионе образ жизни, исторические события, религиозная принадлежность способствовали постоянному взаимодействию нескольких культур. Сращение национальных миров в поэтической авторской картине отличает индивидуальный стиль современных прозаиков и поэтов, представляющих русскоязычную литературу Узбекистана. И это явление нуждается в серьезном исследовании, что послужило основным мотивом в выборе данной актуальной темы, которая требует дальнейшего рассмотрения причин и закономерностей появления и особенностей литературно-эстетических, нравственных взглядов этого периода, традиционности и обновления в художественной литературе, что в целом позволит раскрыть суть русскоязычной литературы исследуемого периода. Русскоязычные писатели Узбекистана успешно осваивали свой талант на протяжении всего XX века по настоящее время. В Узбекистане сложилась достаточно авторитетная школа русскоязычных поэтов, представители которой внесли достойный и весомый вклад в мир литературы.

Если говорить о разработке ее в XX веке, то необходимо в первую очередь отметить работы, затрагивающие эту проблематику: Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, Б.П. Вышелавцева, В.В. Зиновьева, А.И. Ильина, Н.А. Лосского, В.С. Соловьева, П.А. Сорокина, Н.Ф. Федорова, Г.П. Федотова, Г.В. Флоренского, С.Н. Франка и др.

Важным событием в узбекском литературоведении, возможно, был труд авторского коллектива, получивший название «Средняя Азия в творчестве русскоязычных писателей»¹. Здесь предметом анализа стали аспекты обогащения содержания – появление новых тем, мотивов, сюжетов и характеров в творчестве писателей и поэтов Узбекистана XX века.

Литературные проблемы рассматриваемого периода достаточно ясно отражены в трудах ученых Узбекистана. В частности в библиографическом справочнике «Писатели Узбекистана XX века». Здесь представлены все писатели Узбекистана XX века. Краткие сведения биографического характера, общественно-трудовая и литературная деятельность художников слова встречается на страницах этой информативной книги. В предисловии к данному изданию Л.Каюмов отмечал следующие обстоятельства, послужившие причиной появления справочника: «Литература Узбекистана – неотъемлемая, составная часть мировой литературы»².

В трудах узбекских литературоведов на большом фактологическом материале показаны наблюдения и выводы о закономерности взаимовлияния и взаимообогащения национальных культур как результата их взаимодействия. Обращается внимание, что взаимовлияние культур открывает широчайшие возможности для приобщения ко всему ценному, что рождено талантом каждого из народов нашей страны, выделяются механизмы взаимодействия, подчеркивается роль переводческой деятельности, средств массовой информации. В настоящее время важно обратить внимание на преемственность в исследовании духовных ценностей многонационального народа Узбекистана.

Среди основных методов исследования выделяются историко-литературный, сравнительно-типологический, анализ художественного текста, а также биографический и описательный, в рамках которых лежит изучение мировоззрения писателей Узбекистана XX – XXI вв. (Илона Ильясова, Яна Темиз, Александра Колмогорова и др.).

Понятие диалога выступает и применяется в качестве способа «цивилизованного сосуществования» культур, искусств и различных школ гуманитарного взаимопонимания и взаимодействия различных народов,

¹ Средняя Азия в творчестве русских сов. писателей. – Ташкент: Фан, 1977. – С.4.

² Каюмов Л. Вступительная статья. // Писатели сов. Узбекистана. Библиографический справочник. – Ташкент: Изд. им. Г.Гуляма, 1977, - С.6.

сообществ и культур. Невозможно полно раскрыть проблему диалога культур, не обратившись к теме художественного творчества, природы его влияния на процессы, происходящие в мире культуры. Национальные литературы играют важную роль в диалоге культур, поскольку они, как и национальные языки, одновременно и отражают, и формируют характер и идентичность народа. Представители различных культур видят мир по-разному: такое видение навязано им их родной культурой и родным языком как их носителем и хранителем.

Диалог культур как общение между субъектами культур многоаспектное понятие. «Сегодня меняется строй разума – от человека образованного к человеку культуры, сопрягающему в своем мышлении и деятельности различные, не сводимые друг к другу культуры, формы деятельности», – считает В.С. Библер. В многонациональном центральном среднеазиатском регионе образ жизни, исторические события, религиозная принадлежность способствовали постоянному взаимодействию нескольких культур. Период рубежа XX – XXI века отличается глобальными, значимыми для всей современной истории новациями во всех социально-политических и культурологических сферах.

Список использованной литературы:

1. Гей Н.К. Искусство слова. – М., Наука, 1967.
2. Средняя Азия в творчестве русских сов. писателей. – Ташкент: Фан, 1977. – С.4.
3. Каюмов Л. Вступительная статья. // Писатели сов. Узбекистана. Библиографический справочник. – Ташкент: Изд. им. Г.Гуляма, 1977, - С.6.
4. Родина И. Духовно-культурологические основы «религиозной» тематики в современной русской и узбекской литературе. // Звезда Востока, 2012. - №3.
5. Лихачев Д.С. Историческая поэтика русской литературы. – СПб., 1999.